

Limity online politickej participácie na Slovensku

Výskumná správa č. 1 k projektu TRUMED

Pavol Baboš & Aneta Világi
November 2024

COMENIUS
UNIVERSITY
BRATISLAVA

O projekte:

Projekt TRUMED nadväzuje na a prehľbuje európsky výskumný projekt TRUEDEM, ktorý monitoruje štrukturálne inhibítory politickej dôvery. Keďže pôvodný projekt nerátal s plnohodnotnou realizáciou výskumu na Slovensku, zámerom TRUMED-u je rozšíriť tieto aktivity práve na slovenské prostredie a priniesť komplexné poznatky v oblasti tvorby dôvery voči politickým inštitúciám a médiám. Hlavným cieľom projektu je zmapovať faktory ovplyvňujúce budovanie dôveryhodnosti a na základe kvalitatívneho výskumu vysvetliť, ako si občania v pluralitnom prostredí vytvárajú úsudky o dôveryhodnosti médií a politických aktérov. Dôraz sa kladie na odklon od čisto výkonnostných teórií smerom k skúmaniu informačných tokov a vplyvu sociálnych sietí. Metodologicky projekt stojí na kombinácii kvantitatívnych a kvalitatívnych prístupov. Základnými piliermi sú prieskum verejnej mienky a fokusové skupiny (FGD). Kvantitatívna časť bude skúmať mechanizmy hodnotenia dôvery a vzorce spotreby médií. FGD sa zamerajú na rozhodovanie o hlasovaní, vnímanie krízového manažmentu a vplyv mediálneho obsahu. Významnou inováciou projektu TRUMED je využitie kvalitatívnej štúdie prostredníctvom tzv. online komunit (online blogov). Táto metóda umožní zber dát v dlhších časových úsekoch v online prostredí, čo pomôže prehĺbiť poznanie v oblasti vplyvu sociálnych médií na inštitucionálnu dôveru. Výsledky výskumu prinesú nové empirické dôkazy o hybných silách dôvery a poskytnú súbor politických odporúčaní na zlepšenie formovania dôveryhodnosti inštitúcií na národnej i európskej úrovni.

Obsah

O projekte:.....	2
Obsah	3
Úvod	4
Sociálne médiá ako nová infraštruktúra participácie	5
Rozsah a podoby politickej participácie v online prostredí	5
Online politická participácia na Slovensku	6
Diskusia	9
Porovnanie s priebežnými výsledkami v projekte TRUEDEM.....	11
Záver	13
Referencie.....	14

Úvod

Politická participácia predstavuje jeden zo základných pilierov fungovania demokratických režimov. Jej význam spočíva nielen v ovplyvňovaní rozhodovacích procesov, ale aj v budovaní demokratickej legitimity politických inštitúcií a v podpore politickej socializácie, občianskych kompetencií a hodnotovej orientácie občanov. Ako uvádza participatívna teória demokracie (Pateman 1975), samotný akt participácie má okrem rozhodovacej aj sociálno-psychologickú funkciu: podporuje rozvoj schopností, posilňuje sebadôveru občanov a zároveň posilňuje súdržnosť a integráciu v rámci politického spoločenstva. Participácia prináša aj širšie efekty, učí občanov spolupracovať, prijímať kolektívne rozhodnutia a rozumieť politickým procesom, čo spätne zvyšuje legitimitu demokratických výstupov.

V rámci projektu Trust in Media in Digital Age (TRUMED, 09I01-03-V04-00023/2024/VA) sme, okrem iného, mapovali intenzitu online politickej participácie slovenskej populácie. Táto výskumná správa prináša zistenia založené na kvantitatívnych údajoch, vďaka reprezentatívne realizovanému prieskumu verejnej mienky realizovanému v rámci projektu TRUMED v roku 2024.

Prieskum verejnej mienky bol realizovaný 3. až 21.10. 2024 na vzorke n=1014 respondentov. Vzorku tvorila všeobecná populácia, t.j. dospelí štátni príslušníci vo veku nad 18 rokov. Respondenti boli získavaní kombináciou dvoch metód. Pre časť populácie s prístupom na internet to bolo prostredníctvom riadeného online panelu (n=854 respondentov), a časť populácie bez prístupu na internet bola vyberaná v osobných rozhovoroch, tzv. face-to-face metóda (n=160 respondentov). Celková vzorka tak bola zložená pomocou kvótného výberu tak, aby bola reprezentatívna s ohľadom na pohlavie, vek, vzdelanie, príjem a typ osídlenia.

Dáta ukazujú, že slovenský online priestor je silne centralizovaný, pričom dominantnou platformou pre politický obsah je Facebook. Napriek technickým možnostiam interakcie prevládajú u občanov pasívne formy participácie („klikivizmus“) nad aktívnym zapojením. Zatiaľ čo konzumácia obsahu je bežná, až 76% užívateľov nikdy nevytvára vlastný politický obsah a 85% nikdy nekontaktovalo politika online. Štúdia identifikuje kritický paradox: hoci užívatelia považujú online diskusie za užitočný zdroj informácií, čelia nízkej odozve politických elít, čo vedie k frustrácii a nízkemu pocitu politickej účinnosti (efficacy) – až 81 % respondentov neverí, že môžu ovplyvniť politické rozhodovanie.

Analýza ďalej potvrdzuje prítomnosť „echo komôr“, kde frekvencia diskusií s názorovými súputníkmi výrazne prevyšuje interakcie s oponentmi. V kombinácii s vysokou mierou obáv z dezinformácií (71 %) sa online priestor na Slovensku javí skôr ako nástroj pasívneho pozorovania a utvrdzovania postojov než ako katalyzátor demokratickej deliberácie.

Sociálne médiá ako nová infraštruktúra participácie

Nástup internetu a najmä sociálnych médií predstavoval zásadnú technologickú zmenu, ktorá mala potenciál transformovať spôsob, akým sa občania zapájajú do politiky. Internet prvej generácie priniesol nové kanály komunikácie, no až internet 2.0 a dynamické platformy sociálnych sietí umožnili interaktívne, sieťovo prepojené formy výmeny názorov a mobilizácie. Niektorí autori sa obávali, že digitálne technológie povedú k úpadku sociálneho kapitálu či k fragmentácii verejnej sféry (Putnam 2000; Sunstein 2017), upozorňovali na fenomény filtrových bublín (Pariser 2011) či šírenia konšpirácií (del Vicario et al. 2016). Napriek týmto obavám sa novšie výskumy prikláňajú k tomu, že sociálne siete môžu participáciu podporovať, a dokonca ju rozširovať medzi skupiny, ktoré boli tradične menej politicky aktívne (De Zúñiga et al. 2012; Rosinni et al. 2020; Valenzuela et al. 2020).

Zásadnou zmenou je, že sociálne médiá umožnili participáciu s nízkymi nákladmi, vysokou dostupnosťou a potenciálne väčším dosahom. Užívatelia môžu komunikovať s politikmi, zapájať sa do online kampaní, organizovať protesty či šíriť politické posolstvá rýchlejšie a efektívnejšie než v offline svete. Príklady ako hnutie Black Lives Matter či protesty počas Arabskej jari ukazujú, že sociálne siete môžu zohrávať kľúčovú rolu v mobilizácii občanov a v šírení protestných hnutí. Okrem mobilizačnej funkcie sociálne siete prispeli k väčšej inkluzívnosti: empirické zistenia ukazujú, že občania s nižším vzdelaním či nižšími zdrojmi vykazujú vyššiu mieru expresívnej participácie práve online (De Zúñiga et al. 2012), čo môže predstavovať cestu k politickému posilneniu skupín, ktoré sa v offline priestore cítia marginalizované.

Rozsah a podoby politickej participácie v online prostredí

Jednou z hlavných akademických diskusií je otázka, aké aktivity možno považovať za politickú participáciu. Klasické definície (napr. Verba et al. 1995) kladú dôraz na aktivity, ktorých cieľom je priamo ovplyvňovať politické inštitúcie a rozhodnutia. V digitálnom prostredí sa však objavujú činnosti, ktoré sú hybridné alebo ťažšie zaraditeľné – napríklad „digitally native activism“ (Li, Bernard & Luczak-Roesch 2021), kde online komunita môže bojovať proti dezinformáciám či nenávisťným prejavom a nepriamo ovplyvňovať širšie sociálne procesy.

Niektoré aktivity sú považované za jednoznačné formy politickej participácie: organizovanie protestov cez sociálne siete, podpisovanie online petícií, elektronická komunikácia s politikmi či tvorba politického obsahu (blogy, videá, komentáre). Iné aktivity, napríklad lajkovanie, zdieľanie či pasívne sledovanie politického obsahu, bývajú označované ako „klikivizmus“ a sú kritizované ako formy nízko-nákladového, nízko-efektívneho zapojenia (Morozov 2011; Vitak et al. 2010). Avšak viacerí autori upozorňujú, že aj expresívne či diskusné formy participácie môžu byť politicky významné. Norris (2002) rozširuje definíciu participácie tak, že zahŕňa aj činnosti, ktoré majú nepriamy vplyv na občiansku spoločnosť či verejnú diskusiu, čím poskytuje teoretické zázemie pre zaradenie online diskusií medzi relevantné formy participácie.

Gibson a Cantijoch (2013) dokonca považujú diskusiu a expresívne prejavy za „pasívnu participáciu“, hoci ďalší autori upozorňujú, že ide o činnosti náročné na pozornosť a kognitívne spracovanie, preto ich nemožno chápať ako pasívne v tradičnom zmysle (Reuss et al. 2023). Podstatné je rozlišovať medzi povrchnými reakciami na obsah (napr. lajky) a aktivitami, ktoré obsahujú argumentáciu a snahu ovplyvniť politickú diskusiu. Tieto expresívne formy môžu mať podobný efekt ako tradičné formy politickej komunikácie, napríklad písanie komentárov či listov politikom.

Sociálne médiá síce otvárajú priestor na širšiu participáciu, no zároveň vytvárajú nové výzvy. Algoritmické prostredie podporuje vytváranie echo-komôr, v ktorých sú používatelia konfrontovaní najmä s podobnými názormi, čo môže viesť k rastúcej polarizácii a nižšej tolerancii voči odlišným postojom (Pariser 2011; Sunstein 2017). Hoci niektoré online aktivity vedú k mobilizácii, iné môžu byť príliš minimalistické na to, aby mali skutočný účinok. Diskusia o „klikivizme“ poukazuje na riziko zneužívania ilúzie angažovanosti bez reálneho dopadu na politické procesy.

Online politická participácia na Slovensku

Časť výskumu v projekte TRUMED bola zameraná aj na to, ako využívajú ľudia sociálne siete práve s ohľadom na politickú participáciu.

Pri analýze digitálnej participácie na Slovensku je v prvom rade nutné identifikovať infraštruktúru, na ktorej sa tento proces odohráva. Dominantným priestorom pre sledovanie politicky zameraného obsahu je jednoznačne sociálna sieť Facebook. Až 39 % respondentov využíva na tento účel výlučne Facebook a ďalších 20 % ho využíva častejšie než Instagram. Táto platformová koncentrácia naznačuje, že pre veľkú časť slovenskej populácie je politická realita filtrovaná práve algoritmami a architektúrou tejto jednej sociálnej siete. Iné platformy, ako napríklad Instagram, zohrávajú menej významnú úlohu, pričom 29 % respondentov na politické účely nevyužíva ani jednu z uvedených sietí.

Údaje z prieskumu odhaľujú aj výrazný rozdiel v tom, nakoľko dochádza k pasívnej konzumácii obsahu a aktívnemu zapojeniu občanov. Tabuľka č.1 ukazuje rozloženie odpovedí na otázku „Ako často ste v uplynulých 12 mesiacoch robili nasledujúce aktivity na Facebooku/Instagrame?“ Z údajov vyplýva, že v digitálnom prostredí prevládajú aktivity s nízkym prahom úsilia, často označované ako "klikivizmus". Zatiaľ čo čítanie politických statusov je pomerne bežnou aktivitou, ktorú vykonáva väčšina užívateľov (len 19 % uviedlo, že to nerobí nikdy), aktívna tvorba politického obsahu je zriedkavá. Až 76 % respondentov nikdy nepublikovalo vlastný politicky zameraný obsah, ako sú statusy či videá, a 63 % nikdy nezdieľalo politický obsah ani nekomentovalo príspevky. Ešte výraznejší prepád nastáva pri aktivitách, ktoré by mohli mať reálny dopad na inštitúcie. Obrátenie sa e-mailom na politika alebo úrad nikdy nevykonalo 85 % respondentov a do organizácie online protestov sa nikdy nezapojilo 83 % opýtaných. Tieto zistenia potvrdzujú, že online priestor slúži primárne ako informačný kanál, nie ako nástroj priameho politického tlaku.

Tabuľka 1: Intenzita online politickej participácie

	Nikdy	Raz za rok alebo menej	Niekoľko krát do roka	Niekoľko krát do mesiaca	Niekoľko krát do týždňa	Takmer / každý deň
Čítali politické statusy, keď sa mi zobrazia.	19%	13%	21%	24%	18%	4%
Navštívili online profily politických strán a/alebo konkrétnych politikov.	40%	23%	20%	12%	5%	1%
Zanechali komentáre pod príspevkami s politickým obsahom.	63%	13%	11%	8%	3%	1%
Publikovali vlastný, politicky zameraný obsah na svojom profile (napr. statusy, články, videá, fotky atď.)	76%	10%	7%	5%	2%	0%
Zdieľali politicky orientovaný obsah na svojom online profile	63%	14%	12%	7%	3%	1%
Zapojili sa do života online komunit alebo online skupín so záujmom o pôsobenie vo verejnom priestore	67%	12%	12%	7%	2%	1%

Zdroj: Prieskum TRUMED 2024, Autori

Tento trend pasívneho konzumerizmu sa zaujímavo odráža aj v tom, ako užívatelia vnímajú užitočnosť samotných diskusií. Napriek nízkej miere vlastného zapojenia respondenti paradoxne hodnotia diskusie pozitívne, najmä v rovinách, ktoré nevyžadujú ich aktivitu. Až 59 % užívateľov súhlasí s tvrdením, že diskusie sú užitočné, pretože sa v nich dozvedia veľa zaujímavých informácií. Toto číslo korešponduje s vysokou mierou pasívneho čítania statusov a potvrdzuje, že primárnou motiváciou pre prítomnosť v online politickom priestore je zber informácií (surveillance), nie deliberácia. Zároveň 60 % respondentov oceňuje, že diskusie dávajú spätnú väzbu autorovi statusu. V kontexte faktu, že 63 % užívateľov nikdy nekomentuje, ide o kľúčové zistenie: užívatelia vnímajú hodnotu platformy v jej *potenciáli* poskytovať spätnú väzbu (ktorú zrejme sledujú u iných), než v tom, že by ju sami aktívne poskytovali. Najnižšiu mieru súhlasu (hoci stále nadpolovičnú – 51 %) dosiahlo tvrdenie, že diskusie pomáhajú formovať názory, čo naznačuje, že online priestor slúži výrazne na utvrdzovanie už existujúcich postojov, než ako aréna na ich prehodnocovanie.

Tabuľka 2: Intenzita rozhovorov na spoločenské alebo politické témy

Ako často v uplynulých 12 mesiacoch viedli rozhovor na spoločenské alebo politické témy s nasledujúcimi ľuďmi:	Nikdy	Menej ako raz mesačne	Nie každý týždeň, ale aspoň raz mesačne	Aspoň raz týždenne	Viackrát týždenne	Takmer / každý deň
- s ktorými zdieľate podobné alebo rovnaké názory	16%	28%	23%	20%	9%	3%
- ktorí majú iné názory ako vy	20%	38%	21%	13%	6%	2%

Zdroj: Prieskum TRUMED 2024, Autori

Kvalita deliberácie a diskusie je ďalej limitovaná fenoménom "echo komôr", kde sú užívatelia konfrontovaní najmä s názormi, ktoré konvenujú ich vlastným postojom. Výskum ukazuje, že respondenti častejšie diskutujú s ľuďmi, s ktorými zdieľajú podobné názory, než s tými, ktorí majú odlišné postoje. Zatiaľ čo s názorovými súputníkmi diskutuje aspoň raz týždenne približne 32 % ľudí, s oponentmi tak robí len 21 %. Táto tendencia uzatvárať sa do názorovo homogénnych skupín, podporená vnímaním diskusií ako nástroja na "vytváranie komunity podobne zmýšľajúcich ľudí" (čo kvituje 58 % respondentov), môže viesť k rastúcej polarizácii a nižšej tolerancii voči odlišným postojom, čo je v rozpore s ideálom demokratickej diskusie.

Významnou bariérou pre efektívnu participáciu je aj nízka miera politickej účinnosti (efficacy) a skepticizmus voči vplyvu online aktivít. Medzi užívateľmi panuje značný nesúlad medzi očakávaniami a realitou. Hoci mnohí diskutujúci dúfajú, že ich komentáre si prečítajú ostatní alebo vyvolajú reakciu autora, skúsenosť je často negatívna. Až 67 % respondentov uvádza, že verejne činná osoba na ich komentár nikdy alebo takmer nikdy nereaguje. Tento pocit ignorovania zo strany elít sa pretavuje do presvedčenia o zbytočnosti angažovanosti. Celkovo 81 % respondentov neverí, že by svojím komentárom pod statusom politika mohli ovplyvniť jeho názor alebo konanie (odpoveď na otázku: Máte pocit, že svojím komentárom pod statusom politika na FB/Instagrame môžete ovplyvniť jeho názor, alebo to, čo bude robiť? Graf 1). Takáto skúsenosť môže paradoxne viesť k odcudzeniu a posilňovaniu politického cynizmu namiesto prehlbovania dôvery v demokratické procesy.

Graf 1: Presvedčenie o schopnosti ovplyvniť politika na sociálnej sieti

Zdroj: Prieskum TRUMED 2024, Autori

Okrem pasivity a frustrácie čelí online participácia aj výzvam spojeným s informačnou neistotou a dezinformáciami. Schopnosť orientovať sa v informačnom toku je kľúčová pre kompetentné rozhodnutia občanov, avšak dáta naznačujú vysokú mieru obáv z neschopnosti rozoznať pravdivé informácie. Až 71 % respondentov vyjadrilo obavu, že

nevedia rozlíšiť, čo je na internete skutočné a čo klamlivé. Facebook, ako hlavná platforma pre politický obsah, je vnímaný nejednoznačne. Približne 15% ľudí pri platforme Facebook priznáva, že je pre nich náročné rozlíšiť dôveryhodné a nedôveryhodné informácie, a pre viac ako 40% užívateľov je to „niekedy jednoduché a niekedy zložité.“ Podobné podiely ľudí majú problém rozlíšiť dôveryhodnosť informácií aj na ďalších dopytovaných sociálnych sieťach (tabuľka č.3). Tieto zistenia v súhrne ukazujú, že hoci digitálne technológie odstránili mnohé bariéry týkajúce sa politickej arény, nevedli automaticky k vyššej politickej participácii či demokratickej deliberácii, ale skôr transformovali participáciu do nových, často pasívnych a polarizovaných foriem.

Tabuľka 3: Seba-hodnotenie schopnosti rozlíšiť dôveryhodnosť informácií na sociálnych sieťach

	Facebook	Instagram	X	YouTube	Telegram
Veľmi zložité	5,97	6,53	11,44	5,63	12,27
Skôr zložité	10,45	11,88	17,37	10,16	13
Niekedy jednoduché, niekedy zložité	40,98	40,99	41,1	43,28	40,79
Skôr jednoduché	24,56	26,53	21,19	25,31	20,58
Veľmi jednoduché	18,05	14,06	8,9	15,63	13,36

Zdroj: Prieskum TRUMED 2024, Autori

Diskusia

Predložená štúdia sa zamerala na zmapovanie potenciálu sociálnych médií pre politickú participáciu na Slovensku. Naše zistenia naznačujú, že optimistické vízie o internete ako nástroji, ktorý automaticky aktivizuje občanov a prehľbuje demokraciu (De Zúñiga et al., 2014; Valenzuela et al., 2020), narážajú v slovenskom kontexte na výrazné limity.

V prvom rade údaje potvrdzujú existenciu priepasti medzi technickou možnosťou participovať a reálnou ochotou tak urobiť. Výsledky nášho výskumu jasne ukazujú dominanciu pasívnych foriem správania, ktoré možno klasifikovať ako tzv. klikivizmus alebo monitorujúce občianstvo (Wahl-Jorgensen, 2020). Zatiaľ čo konzumácia obsahu je relatívne vysoká (len 19 % respondentov uviedlo, že nikdy nečíta politické statusy), prechod k aktívnej tvorbe obsahu je minimálny (76 % respondentov nikdy nepublikovalo vlastný obsah). Tieto zistenia sú v súlade s kritickými tézami Morozova (2011) o nízkej efektívnosti online angažovanosti, no zároveň nútia k prehodnoteniu definície participácie v digitálnej ére. Ak prijmeme tézu Gibsonovej a Cantijochovej (2013), že aj pasívna konzumácia je formou kognitívneho zapojenia, slovenský online priestor nie je apolitický, ale skôr „divácky“. Občania sa stávajú publikom, ktoré politiku sleduje, ale do nej nezasahuje.

Zistením, ktoré otvára ďalšiu diskusiu, je paradox politickej účinnosti (angl. political efficacy). Participatívna teória demokracie (Pateman, 1970) predpokladá, že zapojenie sa do politiky

má posilňovať sebadôveru občana a jeho pocit kompetencie. Náš výskum však odhaľuje opačný trend. Vysoká miera vnímanej užitočnosti diskusií pre zber informácií (59 %) koexistuje s extrémne nízkou dôverou v možnosť ovplyvniť politické rozhodovanie (81 % neverí v možnosť vplyvu). Tento stav možno interpretovať ako zlyhanie interaktivity zo strany politických elít. Väčšina respondentov uvádza, že politici na ich komentáre takmer nikdy nereagujú. Je preto možné, že sociálne siete neslúžia ako nástroj dialógu, ale viac ako jednosmerné vysielacie kanály. Táto skúsenosť frustrácie môže viesť k posilňovaniu politického cynizmu a odcudzenia, čo je v priamom rozpore s integračnou funkciou participácie, ktorú zdôrazňuje teória.

Špecifikom slovenského prostredia je extrémna centralizácia na platforme Facebook, ktorú na politické účely využíva 39% respondentov výlučne, a ďalších 20% prednostne pred Instagramom. Táto závislosť na jedinej platforme zvyšuje riziko algoritmického uzatvárania sa do názorových bublín. Potvrdená tendencia diskutovať častejšie s názorovými súputníkmi (32 % týždenne) než s oponentmi (21 % týždenne) naznačuje, že slovenské online prostredie funguje skôr ako mechanizmus na utvrdzovanie postojov (Sunstein, 2017), než ako deliberatívne fórum (Habermasovský ideál). V kombinácii s vysokou mierou neistoty pri rozlišovaní dezinformácií (71 %) to vytvára prostredie, ktoré je síce politicky nasýtené, ale nie nevyhnutne demokraticky funkčné (v zmysle očakávaní zvýšenej participácie a deliberácie).

Porovnanie s priebežnými výsledkami v projekte TRUEDEM

Zatiaľ čo náš výskum v projekte TRUMED ponúka hĺbkový pohľad na slovenské prostredie prostredníctvom reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky (seba-hodnotenie respondentov), priebežné zistenia z projektu TRUEDEM (ku ktorému je tento projekt tzv. matching projektom) ponúkajú komparáciu a zasadenie slovenských údajov do širšieho európskeho kontextu prostredníctvom obsahovej analýzy reálnych interakcií na Facebooku (objektívne stopy správania). Spoločne tieto výskumy výrazne dekonštruujú mýtus o sociálnych sieťach ako nástrojoch revitalizácie demokracie a poukazujú na dominanciu pasivity a expresívnosti nad skutočnou participáciou.

V predkladanej výskumnej správe uvádzame, okrem iných výsledkov aj to, že na Slovensku existuje priepasť v tzv. politickej účinnosti (political efficacy). Až 81 % slovenských respondentov neverí, že môžu ovplyvniť politické rozhodovanie prostredníctvom komentárov, a 67 % uvádza, že verejne činná osoba na ich interakciu takmer nikdy nereaguje. Tento subjektívny pocit frustrácie je sčasti vysvetlený a empiricky podložený zisteniami z projektu TRUEDEM. Tie ukazujú, že politická komunikácia na Facebooku je v drvivej väčšine jednosmerná. Z 34 analyzovaných politikov v 12 krajinách počas 6 mesiacov len 12 politikov reagovalo na komentáre občanov, a aj to len v zanedbateľnej miere. Ak teda táto výskumná správa ukazuje, že občania sa cítia ignorovaní, môžu k tomu prispievať politické elity tým, že reálne nevyužívajú všetky funkcie sociálnych sietí na dyadickú (obojsmernú) komunikáciu. Na Slovensku, konkrétne v prípade analyzovaných politikov, bola zaznamenaná len jedna odpoveď zo strany Roberta Fica počas sledovaných šiestich mesiacov, čo naznačuje reálny základ skeptického postoja respondentov v prieskume.

Predkladaná výskumná správa pracuje s kategóriami seba-deklarovanej frekvencie aktivít (čítanie, zdieľanie, tvorba obsahu). Výskum v projekte TRUEDEM dopĺňa tento prístup kvalitatívnym kódovaním a kategorizáciou obsahu na Facebooku na „klikivizmus“, „expresívnu angažovanosť“, „občiansku angažovanosť“ a „politickú participáciu“ na základe prítomnosti argumentácie a volania po akcii. Zatiaľ čo predložený prieskum ukazuje, že ľudia primárne „čítajú statusy“ (monitoring) a len zriedka tvoria obsah, obsahová analýza v TRUEDEME dopĺňa, že aj keď k interakcii dôjde, jej kvalita je nízka. Väčšina interakcií (cca 63 % v celkovej vzorke) spadá do kategórie „klikivizmu“. Tieto dva pohľady spoločne potvrdzujú, že nízka kvantita aktívnych užívateľov (zistená v správe) je sprevádzaná nízkou deliberatívnou kvalitou tých, ktorí sa predsa len zapoja (TRUEDEM).

Pri porovnávaní priebežných výsledkov oboch výskumných projektov je možné pozorovať, že do popredia vystupujú tri kľúčové trendy, ktoré sú konzistentné naprieč národnými dotazníkovými dátami, aj medzinárodným dátovým súborom. Ide o pasivitu publika (klikivizmus), zlyhanie mobilizačnej funkcie politikov a dominanciu Facebooku ako infraštruktúry.

Oba výskumy nezávisle od seba dochádzajú k záveru, že online priestor neslúži ako aréna pre robustnú demokratickú deliberáciu. V prieskume TRUMED až 76 % respondentov uviedlo, že nikdy nepublikovali vlastný politický obsah a 63 % nikdy nekomentovalo obsah

iných. Online priestor je definovaný ako „divácky“, kde primárnou funkciou je zber informácií (surveillance), nie aktívne zapojenie. V obsahovej analýze dvanástich krajín EÚ sa ukazuje, že 72,5 % všetkých interakcií tvorí klikivizmus (emoji, hashtagy, krátke výkriky). Len necelé 2 % komentárov spĺňa kritériá občianskej angažovanosti a necelé 3 % kritériá politickej participácie. Tieto čísla ukazujú pozoruhodnú zhodu. Vysoké percento ľudí, ktorí v prieskume tvrdia, že sú pasívni, sa odráža v masívnej prevahe nízko-prahových interakcií v reálnych dátach. Oba zdroje potvrdzujú, že technické odstránenie bariér nevedlo k nárastu sofistikovanej participácie.

Druhým silným trendom je pasivita na strane politických aktérov. Výskumná správa naznačuje, že občania sú demotivovaní nereagovaním politikov. Komparatívne údaje projektu TRUEDEM idú ďalej a ukazujú, že politici nielenže neodpovedajú, ale ani aktívne nevyzývajú k participácii. Na agregovanej úrovni 12 krajín až 97 % statusov politikov neobsahovalo žiadnu výzvu k akcii. V prípade Slovenska obsahovalo výzvu k offline angažovanosti len 3 % statusov a výzvy k online aktivite boli nulové. Tento trend potvrdzuje teóriu „forceful agents“ (Acemoglu, Ozdaglar and Parandeh-Gheibi, 2010), teda že politici využívajú sociálne médiá ako vysielacie veže na obchádzanie tradičných médií, nie na budovanie komunity. Výskumná správa toto dopĺňa o dôsledok: takáto komunikácia prehlbuje politický cynizmus a odcudzenie občanov.

Oba výskumy implicitne aj explicitne poukazujú na riziká spojené s architektúrou sociálnych sietí. Predložená výskumná správa zdôrazňuje centralizáciu slovenského politického diskurzu na Facebooku. Zároveň identifikuje tvorbu „echo komôr“, kde respondenti častejšie diskutujú s názorovo spriaznenými užívateľmi, než s oponentmi. Výskum TRUEDEM potvrdzuje, že Facebook je primárnym nástrojom politickej komunikácie v Európe, a jeho možnosti sú využívané povrchno. Zaujímavým zistením, ktoré dopĺňa obraz polarizácie zo správy, je fakt, že príspevky populistických lídrov (motorov polarizácie) a lídrov koalícií generujú vyššiu mieru klikivizmu (o 10-13 percentuálnych bodov viac). To naznačuje, že polarizácia (spomínaná v predkladanej správe) môže byť sýtená práve zjednodušenou, emocionálnou reakciou na obsah populistických a mocenských aktérov.

Kritické porovnanie oboch výskumov ukazuje, že slovenské špecifiká nie sú izolovanou anomáliou, ale skôr extrémnejším prejavom širších európskych trendov. Kým Slovensko vykazuje v komparatívnom porovnaní jednu z najvyšších mier klikivizmu a jednu z najnižších mier občianskej angažovanosti, samotné mechanizmy participácie v online prostredí sú totožné. Občania využívajú sociálne siete na surveillance (pozorovanie) a expresiu (vyjadrenie emócií), nie na deliberáciu. A politici využívajú siete na broadcasting (vysielanie), nie na dialóg.

Oba dokumenty sa zhodujú v tom, že optimistické predpoklady o internete ako nástroji demokratizácie narážajú na realitu, v ktorej chýba interaktivita elít a digitálna gramotnosť či ochota občanov prechádzať od pasívnej spotreby k aktívnej a vecnej participácii. Výskumná správa pomenúva dôsledok (nedôvera a frustrácia), zatiaľ čo výskum v projekte TRUEDEM odhaľuje mechanizmus (povrchnosť interakcií a absencia odozvy), čím spoločne vytvárajú ucelený obraz o limitoch online politiky. Výsledky výskumu z projektu TRUEDEM budú publikované ako samostatné vedecké texty v nadchádzajúcom období.

Záver

Cieľom predkladanej štúdie bolo analyzovať limity online politickej participácie na Slovensku v kontexte projektu TRUMED. Empirické dáta nám umožňujú konštatovať, že digitálna transformácia verejného priestoru na Slovensku nevedla k vzniku robustnej participatívnej demokracie.

Slovenskí občania sú v online priestore prítomní, informovaní a sledujúci, no zostávajú prevažne pasívni v priamej interakcii s politickou elitou. Sociálne médiá, najmä dominantný Facebook, slúžia primárne ako informačné zdroje (surveillance) a nástroje na sociálnu validáciu vlastných názorov v rámci názorovo homogénnych skupín. Kľúčovým problémom nie je len nezáujem občanov, ale aj štrukturálna dysfunkcia komunikácie, kde absencia reakcie zo strany politických aktérov prehlbuje pocit bezmocnosti a nedôvery v inštitúcie.

Záverom možno povedať, že hoci sociálne siete odstránili bariéry vstupu do verejnej diskusie, neodstránili bariéry vplyvu. Pokiaľ sa nezmení kultúra politickej komunikácie smerom k vyššej rezponzivite a nezvýši sa informačná gramotnosť užívateľov schopných čeliť dezinformáciám, online priestor zostane miestom premárnených príležitostí pre demokratickú revitalizáciu.

Referencie

- Acemoglu, D., Ozdaglar, A. & Parandeh Gheibi, A. (2010): Spread of (mis)information in social networks. *Games and Economic Behavior*, 70(2), 194–227
- De Zúñiga, H. G., Molyneux, L., & Zheng, P. (2014). Social media, political expression, and political participation: Panel analysis of lagged and concurrent relationships. *Journal of Communication*, 64(4), 612–634. <https://doi.org/10.1111/jcom.12103>
- del Vicario, M., Bessi, A., Zollo, F., Petroni, F., Scala, A., Caldarelli, G., ... & Quattrociocchi, W. (2016). The spreading of misinformation online. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(3), 554–559. <https://doi.org/10.1073/pnas.1517441113>
- Gibson, R., & Cantijoch, M. (2013). Conceptualizing and measuring participation in the age of the internet: Is online political engagement really different to offline? *Journal of Politics*, 75(3), 701–716. <https://doi.org/10.1017/S0022381613000431>
- Gil de Zúñiga, H., Jung, N., & Valenzuela, S. (2012). Social media use for news and adults' political participation. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 17(3), 319–336. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2012.01574.x>
- Li, Y., Bernard, J. G., & Luczak-Roesch, M. (2021). Beyond clicktivism: What makes digitally native activism effective? An exploration of the sleeping giants movement. *Social media+ society*, 7(3): 1-22.
- Morozov, E. (2011). *The net delusion: The dark side of internet freedom*. PublicAffairs.
- Morozov, E. (2012). *To save everything, click here: The folly of technological solutionism*. PublicAffairs.
- Norris, P. (2002). *Democratic phoenix: Reinventing political activism*. Cambridge University Press.
- Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the internet is hiding from you*. Penguin Press.
- Pateman, C. (1970). *Participation and democratic theory*. Cambridge University Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Reuss, M., Scholz, T., & Theocharis, Y. (2023). Rethinking passive participation: How expressive online activities matter. *New Media & Society*, 25(3), 622–641.
- Rosinni, A., et al. (2020). *Political communication and social media engagement*. Routledge.
- Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.

Valenzuela, S., Correa, T., & de Zúñiga, H. G. (2020). Ties, likes, and tweets: Using strong and weak ties to explain differences in protest participation across Facebook and Twitter use. In *Studying politics across media* (pp. 117-134). Routledge.

Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Harvard University Press.

Vitak, J., Zube, P., Smock, A., Carr, C. T., Ellison, N. B., & Lampe, C. (2010). It's complicated: Facebook users' political participation in the 2008 election. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 14(3), 107–114.

Wahl-Jorgensen, K. (ed.) (2020). *Journalism, Citizenship and Surveillance Society*. Routledge.